

グローバル フィジカル リテラシー アクションフレームワーク

2026

ロゴの使用：3ページ目に記載されているロゴは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの対象外であり、本書の内容および出版を支援した各団体の所有物です。所有者からの明示的な許可なく、これらのロゴを使用することは禁じられています。

翻訳：グローバルな影響を最大化するため、本書の翻訳を推奨します。翻訳を作成する場合は、グローバルな取り組みを支援・調整するため、プロジェクトリーダーのヨハネス・カール博士 (johannes.carl@tum.de) までご連絡ください。すべての翻訳には、以下の免責事項を含める必要があります。「本翻訳はGloPLコンソーシアムによって作成されたものではありません。GloPLコンソーシアムおよびディーキン大学は、本翻訳の内容または正確性に責任を負いません。正規装丁されたオリジナル版は英語版です。」ただし、これはGloPLプロジェクトのコアチームと協力して作成された公式な日本語翻訳版です。翻訳は、青野博、伊藤静夫、春日晃章、松永美咲、松尾哲矢、森丘保典、森田哲史、内藤久士、岡出美則、関伸夫、鈴木宏哉、遠山健太（公益財団法人日本スポーツ協会スポーツ医・科学研究プロジェクト「日本版フィジカルリテラシー評価尺度の開発・検証および普及啓発に関する研究」メンバー）によるものです。本プロジェクトへの彼らの貢献と努力に感謝いたします。

本書の推奨引用文献: GloPL Consortium (2026). The Global Physical Literacy Action Framework. Geelong, VIC, Australia: GloPL Consortium. doi: 10.26187/q0zy-4158

翻訳版の推奨引用文献: GloPL Consortium (2026). グローバル・フィジカルリテラシー・アクションフレームワーク 日本語訳 [The Global Physical Literacy Action Framework]. Geelong, VIC, Australia: GloPL Consortium. doi: 10.26187/q0zy-4158

デザイン、図、レイアウト：Deakin University Faculty Marketing、Justify Designs社、Jaime Barratt博士

権利および許諾：本書はオープンアクセスのドキュメントです。本著作物は、クリエイティブ・コモンズ 表示 - 継承 4.0 国際 ライセンス (CC BY-SA 4.0; <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ja>) の下で利用可能です。本ライセンスの範囲を超える権利および許諾に関するお問い合わせは、本書の末尾に記載されているコンソーシアム代表のヨハネス・カール博士 (johannes.carl@tum.de) までご連絡ください。

一般免責事項：本書で採用している名称、およびそこで紹介している資料は、特定の国、領土、都市、地域またはそれら当局の法的地位に関して、もしくはそれらの国境または境界の設定に関して、GloPLコンソーシアムが何らかの意見を表明していることを意味するものではありません。具体的な研究、大学、団体または特定の企業への言及は、GloPLコンソーシアムが、そこで言及していない同様の性質を持つ他のものよりもそれらを支持または推奨することを意味するものではありません。GloPLは、本書に含まれる情報を合意に基づいて定義および検証するために、あらゆる合理的予防措置を講じています。ただし、公開した資料は、明示または暗示の保証をすることなく配布されています。本書の解釈および使用に関する責任は読者にあります。いかなる場合も、GloPLは本書の利用に関連する損害に対して責任を負いません。

声明：本コンソーシアムの責任者である代表は、英語を母語としませんが、本書の一部セクションの作成に際し、Microsoft CopilotおよびGoogle Geminiを使用して人工知能 (AI) による思考喚起を行ったことを、ここに宣言します。ただし、そうしたサポートは思考喚起の機能に限られ、本書内に外部サービスから得られた文章をそのまま使用した箇所は一切ありません。

倫理：本プロジェクトは、本コンソーシアムにおける研究と併せてディーキン大学の倫理諮問グループヘルス (Deakin University Human Ethics Advisory Group - Health) から承認されました (HEAG-H 06_2024)。

印刷、制作、出版：オーストラリア、ディーキン大学 (Deakin University)

2026年2月

Global Physical Literacy Action Framework
© GloPL Consortium & Institute for Physical Activity
and Nutrition, Deakin University, Australia 2026

DEAKIN
UNIVERSITY

DEAKIN INSTITUTE FOR
PHYSICAL ACTIVITY
& NUTRITION

支援团体

ACPEA
ASEAN Council of Physical Education
and Sport

ACSM
American College of Sports
Medicine

AIESEP
Association Internationale des Écoles
Supérieures d'Éducation Physique

ASPA
Asia-Pacific Society for Physical
Activity

Change The Game
Change The Game

CPLA
Chinese Physical Literacy
Association

EUPEA
European Physical Education
Association

FIEPS
Fédération Internationale
d'Éducation Physique et Sportive

ICSSPE
International Council of Sport
Science and Physical Education

I-MDRC
International Motor Development
Research Consortium

IPLA
International Physical Literacy
Association

IPLC
International Physical Literacy
Conference

ISBNA
International Society of Behavioral
Nutrition and Physical Activity

ISCA
International Sport and Culture
Association

ISPAH
International Society for
Physical Activity and Health

NAHPL
National Academy of Health and
Physical Literacy

NASPEM
North American Society for Pediatric
Exercise Medicine

SAPASEN
South American Physical Activity and
Sedentary Behavior Network

SHAPE America
Society of Health and Physical
Educators

S4L
Sport for Life

UNESCO Chairs
'Governance and Social Responsibility in Sport' at UCLan Cyprus
'Physical Activity and Health in Educational Settings' at University of Basel and Nelson Mandela University
'Sport, Physical Activity and Education for Development' at Loughborough University

- 一人ひとりが自ら考え行動できるようにするために
- 生涯にわたる身体活動、運動、スポーツのために
- よりアクティブなコミュニティと社会のために
- 健康増進のために
- 全人的学習と発達のために
- 質の高い（身体）教育のために
- 世界中にフィジカルリテラシーを普及させるために

ビジョン

フィジカルリテラシーの可能性を生かして世界中の誰もが質の高い身体活動を体験できるようにする。

要約

はじめに

身体活動は、健康とウェルビーイングに数多くのメリットをもたらし、個人の発達に資するものです。しかし、世界的にみた場合、身体活動の水準は低下傾向にあるか低いレベルにとどまっており、ほとんどの国が2030年までに運動不足を低下させるという目標を「達成できない」状態にあります。このことは、多くの国が、以下のような身体活動の包括的な潜在力を十分に生かせていないことを意味します。

- ・ 子どもの健全な発達を促し、全人的学習を助長する
- ・ 一人ひとりが自ら考え行動し、生活の質を向上させる
- ・ 社会的つながりを深め、地域社会での生活を充実させる
- ・ 心の健康を増進させる
- ・ アクティブに移動し、温室効果ガスの排出を削減する
- ・ 非感染性疾患の増加に対抗し、医療費を削減する
- ・ 健康的、活動的に年を重ねられるようにする

以上の状況をふまえると重要な問いが浮上します。では何をすべきか、です。身体活動の体験の質をより一層考慮すべきでしょうか。現在早急に必要とされている解決策は、次の通りです。

- 身体活動を促す一連の能力の開発に取り組む
- 一人ひとりのモチベーションとニーズを考慮する
- 身体活動を通じて有意義な体験が得られるようにする（量的基準の達成に重点を置くのではなく）
- 個人が自らの身体活動に責任を持てるようにする

フィジカルリテラシーとは

フィジカルリテラシーは、生涯にわたり身体活動を営むための基盤です。そこには、個人の身体活動の取り組みを形作るさまざまな統合された能力、たとえば情緒的・感情的能力（モチベーションや自信など）、身体的能力（運動スキルや体力など）、認知的能力（知識や理解力など）が含まれています。社会的、精神的、知覚的側面、あるいは自然に根ざした側面を、フィジカルリテラシーに欠かせない要素として捉えている国もあります（一例は用語集を参照のこと）。こうした能力は固定的なものではなく、時間とともに発達します。こうした能力を伸ばすには、一定の量や強度の身体活動を達成することもしくは特定の体力目標を達成することに取り組むだけでなく、それ以上のことがその実践に含まれていなければなりません。私たちはこれを「身体活動における質の高い体験の提供」と呼んでおり、フィジカルリテラシーは身体活動が行われるあらゆる場（運動、スポーツ、遊び、レクリエーション、身体活動を伴う移動、仕事）において、状況を一変させる“ゲームチェンジャー”となり得る可能性を秘めています。フィジカルリテラシーは個人の属性や経験に関係するものですが、この概念は、個人がその人の環境や機会によって形作られるという点にも着目しています。フィジカルリテラシーはあらゆる能力を持ったあらゆる個人にとって重要なものであり、したがって教育、スポーツ、ヘルスケア、セラピー、レクリエーション、ヘルスプロモーション、コミュニティサービスおよび発展など幅広い分野にとって重要な意味をもちます。フィジカルリテラシーは身体活動と体育を促進する主要手段として提唱されており、数多くの重要な国際文書に取り入れられてきました。例えば、世界保健機関（WHO）の「Global Action Plan on Physical Activity 2018-2030」（身体活動に関する世界行動計画 2018-2030）では、フィジカルリテラシーを人々と社会をこれまでよりも活動的にする手段として位置付けています。UNESCOの「Quality Physical Education Guidelines for Policymakers」（政策立案者のための良質な体育ガイドライン）では、フィジカルリテラシーを良質な体育の中核に位置付けています。同様にOECDの「Future of Education 2030」（教育の未来 2030）でも、フィジカルリテラシーが言及され解説されています。つまり、フィジカルリテラシーは、教育と健康増進のための身体活動実現に向けて世界的に取り組むべき協議事項課題として確固たる地位を認められています。

フィジカルリテラシーの理念と基本的原則

フィジカルリテラシーは、身体活動を実践することに特定の意味を持っています。質の高い体験を育むには、実践において以下に重点をおく必要があります。

- 全人的学習と発達：身体活動において、(少なくとも) 身体的、情緒的・感情的、並びに認知的な目標および介入の要素を考慮すること
- 中心に個人：人との比較および規範ではなく、個人を取り巻く状況、進歩、成長を重視すること
- 支援的、包摂的：機会に対するアクセシビリティと公平性、身体活動において一人ひとりが自ら考え行動する風潮の促進、そして幅広い能力・障がいを網羅すること
- 生涯にわたる旅路：個人の経験史に基づく志向性、短期・長期目標の設定、急な進歩あるいは停滞や後退を伴う一直線ではない成長
- 意思表示と選択の機会：さまざまな参加および創造の機会があること、さまざまな選択肢が用意されていること
- 分野横断的な協力：フィジカルリテラシーの考えに沿った運動を日常のさまざまな状況に取り入れるために、多様な専門科学や職業を横断して協力すること

フィジカルリテラシーにかかわる課題

フィジカルリテラシーの認知度は高まってきてはいるものの、そのわかりやすさと普及を阻んでいる課題が依然としていくつか存在します。現在、フィジカルリテラシーの定義に関する世界的な合意はありませんが、それぞれの定義は相違点よりも類似点の方が多くなっています。近年、多くの研究者がフィジカルリテラシーの概念を検討し発展させてきましたが、もっと多くの国々、年齢層、集団で多くの評価ツールを検証できる可能性があります。さらに、「フィジカルリテラシー」という名前を付けたプログラムの中には、フィジカルリテラシーの概念に沿っていないものが多くあります。このような状況はフィジカルリテラシーの整合性と影響力を損なっています。研究結果が現実の社会で応用されるまでには通常15～20年かかり、応用が成功する確率は一般的には非常に低くなっています。残念ながらこのことはフィジカルリテラシーの分野にも当てはまり、実際に応用されることは比較的まれです。応用を阻んでいるのは、理論的な説明の複雑さ、説明に役立つ資料の不足、利害関係者の認識、知識、スキルの不足などです。ほとんどの国がフィジカルリテラシーに関連する同様の課題（文化的な問題、翻訳の問題、根強い因習など）に直面しているにもかかわらず、互いに孤立した状態でそれぞれ独自に活動しています。ほとんどの国がフィジカルリテラシーに関連する同様の課題（文化的な問題、翻訳の問題、根強い因習など）に直面しているにもかかわらず、互いに孤立した状態でそれぞれ独自に活動しています。フィジカルリテラシーは一部の国際機関から強く支持されていますが、この概念を研究、実践、政策に採用する過程ではこうした分野でフィジカルリテラシーをどのように活用できるかについての指針と実践的提案が役立つ可能性があります。本フレームワークでは、フィジカルリテラシーを応用できるさまざまな分野を明確化し、生涯にわたる質の高い身体活動体験の取り組みをサポートする、いろいろな種類の活動に関する指針を提供します。

本フレームワークの対象者、および目標

本フレームワークは、身体活動の促進に関心を持ち、その促進を担うすべての人々、すなわち政策立案者、教育者、コーチ、医療従事者、研究者、地域社会の管理者などを対象としています。本書の中心的目標は、フィジカルリテラシーの潜在力を生かして質の高い身体活動体験を世界中で提供することです。したがって、フィジカルリテラシー（ひいては身体活動）の分野を推進するための目標、理念、道筋、行動を定義する、グローバルなフレームワークの構築を目指しました。「グローバル・フィジカルリテラシー・アクションフレームワーク」と呼ばれる本フレームワークは、以下の方法で構築されました。

- 研究、実践、政策の各側面をカバーする
- 多様な視点と専門的な背景を備えた人々を巻き込む
- さらなる議論や詳細な説明を必要とする重要な要素観点を盛り込む
- 複数の利害関係者グループを含める

方法論的背景

本アクションフレームワークは、3つの代表グループ（個人および支援者は本書最終ページに記載）が参加する大規模なグループ・デルファイ法により作成されました。

(1) 地域の代表者：フィジカルリテラシーに関する文化的、言語的に配慮した視点を提供する48か国の59名（地図を参照）。

(2) 特定のテーマに関心を持つ人集団の代表者：フィジカルリテラシーの分野では注目されていないことが証明されている7つのテーマの専門家

(3) R学術団体の代表者：身体活動、スポーツ、健康、教育分野の21の団体の会員

第1段階では代表者全員が招かれ、「どうすればフィジカルリテラシーの分野を推進できるか」というテーマに基づいて目標、理念、方法、行動をカバーしながら個別にアイデアを出しました。集められたアイデアは質的な方法（2人で行う再帰的テーマティック分析）を経て5つの行動領域にまとめられ、本フレームワークの主要なセクションにつながりました。第2段階では、代表者は賛否の分かれる議論についてオープンに話し合い、2024年11月から2025年1月までの間に開催された連続3回の会議で、将来の方向性に関する対立を解消し立案を洗練させました。これらの会議はオンラインで開催され、太平洋・アメリカ地域とヨーロッパ・アフリカ・アジア地域の2つの地理的区分に分類されました。決定は、対等な立場による投票で、民主主義の原則に従って行われました。このプロセスは研究計画書および科学論文に詳しく記載しています。

概要

グループ・デルファイ法を進める過程で、フィジカルリテラシーの分野を推進する、相互に関連した5つの行動領域（下図）、すなわちアドボカシー（セクション1）、実践（セクション2）、教育（セクション3）、評価（セクション4）、研究（セクション5）が導き出されました。本フレームワークは、すべての分野が協力してすべての人に向けた質の高い身体活動体験を育むための提案です。

フィジカルリテラシーの花を咲かせましょう。

セクション1：アドボカシー

フィジカルリテラシーを推進し世界中の人々が質の高い身体活動を体験できるようにするためのアドボカシーにおける優先事項：

1. フィジカルリテラシーに関する世界的に認知された中核的な要素と理念を確立する
2. 明確な普及戦略をもってフィジカルリテラシーに対する国民の理解を促す
3. フィジカルリテラシーを効果的に実装するために、その理解を拡大させ、分野横断的な連携を構築する
4. フィジカルリテラシーと持続可能な開発目標（SDGs）およびヘルスリテラシーとの関連付けを強化する
5. 教育、身体活動、健康並びに開発に関する世界の政策目標へのフィジカルリテラシーの組み込みを強化する
6. フィジカルリテラシーを世界的なスポーツ促進に向けた協議事項として位置付ける
7. 各国の身体活動に関する指針、スポーツ促進方略、健康政策とフィジカルリテラシーの整合性を確保する
8. フィジカルリテラシーに関する知識の創出と普及に向けた具体的なネットワークとフォーラムを構築する

フィジカルリテラシーの推進には効果的なアドボカシーが欠かせません。フィジカルリテラシーに関する世界的定義を合意に基づいて導き出そうという熱意は好ましいものですが、その実現は容易ではなく、繊細なバランスが求められます。世界レベルで一貫性を担保することを支持する一方で、普遍的に有効な定義は過去の合意形成プロセスを損なわせ、重要な文化的特異性を覆い隠す恐れがあります。そのため私たちのフレームワークでは、世界的な方向性との整合と各国の文脈における意義とのバランスを図ります。

1

フィジカルリテラシーに関する世界的に認知された中核的な要素と理念を確立する

国や地域の特異性を考慮しつつ、フィジカルリテラシーの概念の整合性を維持するには、この分野に、フィジカルリテラシーに関する世界規模で共有された中核的要素または理念（例えば、身体的、心理的、認知的、社会的領域を位置付けること）が必要です。概念、評価、翻訳の世界的な一貫性を維持するためにはこの基盤となるステップが欠かせません。各国は、この中核的要素についての体系的な議論を促し、それらを基盤として取り組みを発展させていくことが奨励されます。

2

明確な普及戦略をもってフィジカルリテラシーに対する国民の理解を促す

各国は、世界的に認知されたこの中核的要素を基盤としつつ体系的議論を促し、フィジカルリテラシーに関する国家的に妥当な理解を深めていく必要があります。このプロセスには、国の状況や、先住民族の視点を含む文化的特異性と齟齬がないように、世界的に認知された中核的要素を拡張していくことも含まれる場合があります。個人と動くこととの関係は動的で常に変化しているため、フィジカルリテラシーの推進に関わる人は（国内レベルでも同様に）「フィジカルリテラシーを備えている」という用語を慎重に用いる必要があります。というのもこの表現は、これ以上成長する余地がないかのような印象を与えたり、個人間を好ましくない形で比較してしまったりする可能性があるためです。各国は、これらを各国の状況に応じて調整した見解を公表し、誰もがそれにアクセスできるようにすることが奨励されます。その後に行われる、各国におけるフィジカルリテラシー理解の普及は、以下の取り組みによって補完されるべきです。

- ・ フィジカルリテラシーの中核的要素とその意義に関する明確でシンプルなメッセージ（社会とコミュニティに効果的に訴えるため）
- ・ 普及のための明確な手段とプラットフォーム（規模を拡大したワークショップ、メディアリリース、全国キャンペーン）
- ・ 普及における明確な責任の所在（個人と組織）
- ・ 地域、地方、都市、コミュニティの各レベルで行きわたるように調整されたコミュニケーション経路
- ・ さまざまな分野（教育、スポーツ、ヘルスケア、セラピー、レクリエーション、ヘルスプロモーション、コミュニティサービスおよび開発）に行きわたるように、適切な言語を使って細分化されたコミュニケーション方略と説明に役立つ資料
- ・ フィジカルリテラシーの効果を最大化するための適切な投資
- ・ 多面的なモニタリング（実践の場での資料の使用状況の追跡、推進に向けた働きかけおよび政策採用状況の評価）

3

フィジカルリテラシーを効果的に実装するために、その理解を拡大させ、分野横断的な連携を構築する

フィジカルリテラシーが効果的に実装されていくには、コミュニティレベルでこれを普及させ共感を得ていく必要があります。そのためにはすべての利害関係者の間で関心を高めて理解を深める必要があります。これには政府関係者、政策決定者、主導的立場にある教育者、社会の代表者、コミュニティの監督者、先住民族グループの代表者が含まれます。そしてこれを実現するには、一般向けのキャンペーン、教育活動、メディア発信、戦略的な関係構築、地域イベント、草の根の取り組みが不可欠です。利害関係者は、自らの立場からプログラムの開発、実施、維持を積極的にサポートするだけでなく、フィジカルリテラシーに関する体系的なコミュニケーションを確保して戦略の実行に影響を与えます。フィジカルリテラシーを各分野（教育、スポーツ、ヘルスケア、セラピー、レクリエーション、ヘルスプロモーション、コミュニティサービスおよび開発）に応用するといっても、これら分野が個々に活動しなければならないということではありません。むしろ私たちは、分野を横断した連携を強化し、体験を共有し、提供の質を高め、フィジカルリテラシーの発展を内側から支える環境を整えることを求めます。こうした協力においては、大学、非営利団体、官庁、企業、その他関連する利害関係者間で戦略的、運用的パートナーシップを明確に取り入れることが必要です。

4

フィジカルリテラシーと持続可能な開発目標（SDGs）およびヘルスリテラシーとの連携を強化する

フィジカルリテラシーは、重要な持続可能な開発目標（SDGs）の達成に社会的、経済的、環境的な側面を網羅しながら大きく貢献することができます。具体的には「すべての人に健康と福祉を」（SDG-3）、「質の高い教育をみんなに」（SDG-4）、「ジェンダー平等を実現しよう」（SDG-5）、「人や国の不平等をなくそう」（SDG-10）、「住み続けられるまちづくりを」（SDG-11）などです。フィジカルリテラシーの分野は、世界の最も差し迫った課題の解決に対する有益な影響を強調するために、これらの貢献をより明確に表現する必要があります。場合によっては、ヘルスリテラシーの認知度を利用してフィジカルリテラシーを推進することもできます。なぜなら、フィジカルリテラシーの概念は、健康行動に関する個人の「リテラシー」も扱っているからです。ただし、共通点があるとはいえ、これら2つの概念を同一視したりフィジカルリテラシーをヘルスリテラシーの特定の下位概念として位置付けたりすることは推奨されません。

5

教育、身体活動、健康並びに開発に関する世界の政策目標へのフィジカルリテラシーの組み込みを強化する

世界レベルで見れば、フィジカルリテラシーは、国際連合教育科学文化機関（UNESCO）、世界保健機関（WHO）、経済協力開発機構（OECD）といった世界の主要な機関からすでに支持を得ています。長期的な一貫性を確保し、すでに始まっている活動や継続中の活動を支援するために、これに続く文書にも引き続き「フィジカルリテラシー」を含めることが重要です。世界中の政策やフレームワークを横断して一貫性を確保するため、教育および健康分野の他の非政府組織には「フィジカルリテラシー」という用語を明示的に使用すること、あるいは彼らの戦略をその理念と整合させることが推奨されています。

6

フィジカルリテラシーを世界的なスポーツ促進に向けた協議事項として位置付ける

フィジカルリテラシーは、国際オリンピック委員会（IOC）や主要な国際スポーツ団体など国際的なスポーツの分野では現時点でほとんど重視されていません。フィジカルリテラシーに注目し始めている国際スポーツ団体も一部出てきてはいますが、タレント育成やエリートスポーツの枠組みを超えて、草の根および地域スポーツを通じて個人を巻き込むことができる大きな潜在的可能性を秘めたフィジカルリテラシーは、世界的なスポーツ促進に向けた協議事項においてもっと重要な位置を与えられてしかるべきです。例えば、フィジカルリテラシーを、上記のような国際団体の参加促進戦略や長期計画に組み込むべきです。それにより、最終的にすべての人々のスポーツ実践に恩恵をもたらし、これを向上させることができます。また、フィジカルリテラシーは必要に応じて、大陸レベルや国（地域・地方）レベルの行動計画およびフレームワークに組み込むことも可能です。

7

各国の身体活動に関する指針、スポーツ方略、健康政策とフィジカルリテラシーの整合性を確保する

国レベルでは、身体的に活動的なライフスタイルに向けた個別の解決策を見だしやすくするために、フィジカルリテラシーを身体活動に関するガイドラインや身体活動促進戦略に明示的に組み込む必要があります。健康に関する国レベルの広範な戦略、政策、文書では身体活動の重要性を認識し、フィジカルリテラシーの理念との整合性を確保すべきです。国のスポーツ機関や協会は社会に対して幅広い統合的役割を担っています。よって、スポーツの才能を持つ人に限らない幅広い対象層に行き届くようにその戦略、政策、運営、実践とフィジカルリテラシーの整合性を確保するように一致させる必要があります（公式ビジョン/ミッションや参加促進戦略など）。フィジカルリテラシーは、現在のコーチおよび将来コーチになる人の教育教材に組み込まれる必要があります（コーチングワークショップ、指導者資格の取得および更新など）

8

フィジカルリテラシーに関する知識の創出と普及に向けた具体的なネットワークとフォーラムを構築する

フィジカルリテラシーの分野は、既存の学会やネットワーク内の特定のワーキンググループや分科会を強化したり、それらを新たに設置したりすることで多大な恩恵を受けることができます。こうしたグループは、さらなる活動や行動を始動したり、統一的な見解を醸成したり、フィジカルリテラシーを目に見える形で提唱したり、キャンペーンを開始したり、関連団体との協力関係を生みだしたり、重要な研究成果を広めたりといった役割を果たします。産業界や学術分野の会議は、組織的な交流を促し、新たなアイデアを生み出し、イノベーションのプラットフォームを提供し、フィジカルリテラシーにまつわる意思決定や戦略の共有を促します。研究者や利害関係者は、さまざまな刊行物、プラットフォーム、メディアを通じて自らのニュースやイノベーションを発信し続けるべきです。

セクション2：実践

フィジカルリテラシーを推進し世界中の人々が質の高い身体活動を体験できるようにするための実践における優先事項：

1. 専門家、ボランティア、家族が主体的にフィジカルリテラシーを推進できるようにする
2. さまざまな分野、対象層、ファシリテーターに合わせた優良な実践プログラムを見だし開発する
3. すべての人がプログラムを利用できるようにしてわかりやすい資料で補完する
4. 分野横断チームによるプログラムの開発および実践を促す
5. フィジカルリテラシーの理念を反映した環境と用具を整える
6. フィジカルリテラシーを効果的に実践に移せるよう、確実かつ継続的な投資を確保する

1

専門家、ボランティア、家族が主体的にフィジカルリテラシーを推進できるようにする

社会全体で、フィジカルリテラシーの概念を実践に移す取り組みを強化する必要があります。フィジカルリテラシーなら、身体活動が役割を果たすあらゆる分野で実践を主導し浸透させることができます。特に重要な分野が、(身体)教育、スポーツ、ヘルスケア、セラピー、レクリエーション、ヘルスプロモーション、コミュニティサービスおよび開発です。したがって、多くの専門家やボランティア、例えば教育システム全般に従事している教育者（セクション3参照）、医療従事者、理学療法士、コーチ、スポーツ科学者、コミュニティワーカーとソーシャルワーカー、空間設計者、レジャー分野の関係者などは、自身の実践をフィジカルリテラシーと整合させていけるようにする必要があります。こうした、フィジカルリテラシーのファシリテーターを対象とする効果的な戦略が早急に必要です（学習プログラム、継続教育、専門的な行動指針、認定基準など）。個人の身体活動体験が、プライベートな文脈や遊びの中でも得られることを考慮すると、フィジカルリテラシーを促進するためには、兄弟姉妹、パートナー、親、保護者など家族を対象とした実践的な取り組みを、より一層重視する必要があります。

2

さまざまな分野、対象層、ファシリテーターに合わせた優良な実践プログラムを見だし開発する

フィジカルリテラシーの概念を身体活動のプログラムの確固たる基盤とすることで、プログラムの質を高めるとともに対象者の裾野を広げる大きな機会となります。既存の多くのプログラムは、フィジカルリテラシーの重要な要素をすでに取り入れているものの、現時点で提供されているフィジカルリテラシー関連プログラムの質には、かなりのばらつきがあります。高品質なプログラムを一貫して提供するためには、既存の優良な実践プログラムを積極的に取り上げて、これを広く普及させることがきわめて重要です。人々のさまざまなニーズに対応するには、異なる分野や対象集団（ファシリテーターを含む）に合わせた優良な実践プログラムをさらに開発することが必要です。例えば、学年（体育）、スポーツおよびそのレベル、多様な能力（インクルーシブなプログラム構成）、特定の傷害や疾病（ヘルスケアとセラピー）、年齢層（ヘルスプロモーション）、場所（レクリエーション）、さらには異なる社会経済状況や環境（コミュニティサービスおよび開発）ごとに違いを考慮したプログラムを開発し、それに焦点をあてることが重要です。これらのプログラムは、入手可能な最善のエビデンスから入念に情報を得るべきです。理想的には、フィジカルリテラシープログラムは、利害関係者や利用者と共に設計され、特定の文化や状況に合わせて調整され、その効果が検証されているべきです。設計したプログラムを地域で実施するには、互いが連携した取り組みが必要になります。

3

すべての人がプログラムを利用できるようにしてわかりやすい資料で補完する

情報豊富でかつわかりやすい資料を用いて、プログラムを利用するハードルを下げることで、プログラム実践者によるプログラムの着想、調整、活用を支援します。プログラムは、費用、言語、実施場所、用具、そして参加する可能性があるすべての人の多様なニーズといった要素を考慮しながら、容易に利用できることを念頭において設計する必要があります。動画、インフォグラフィック、電子パンフレットなどの説明に役立つ資料は、フィジカルリテラシーの理念を実践にどう取り入れるのかを効果的に紹介し、プログラムの実践者が特定の状況に合わせてインクルーシブな方法でプログラムを調整することを可能にします。

4

分野横断チームによるプログラムの開発および実践を促す

フィジカルリテラシーには個人の身体活動における身体的、情緒的・感情的、認知的な側面が含まれ、プログラムの実施には社会的・文脈的な知識が不可欠であるため、私たちは、さまざまな専門的背景を持つ多様性のあるチーム（分野横断チーム）を編成してフィジカルリテラシーの実践を導入することを提唱します。分野横断的な連携は、プログラムの展開に役立ち、異なる視点のやりとりを促し、プログラム提供の質を高めます。国内におけるフィジカルリテラシー開発の初期段階では、実現可能で高品質かつ効果的なプログラムを可能にするために、専門家集団（大学、高等教育機関、地方自治体、健康増進課など）との協力体制を確立しておくことが有益です。

5

フィジカルリテラシーの理念を反映した環境と用具を整える

身体活動、運動、スポーツは、以前からさまざまな環境（公園、遊び場、町の広場、自然環境、スポーツ施設、学校、地域の施設、体育館、フィットネススタジオなど）の中で行われており、固定式または可動式の器具（ボール、ラケット、ロープ、再利用器具、教科書、体操器具、フィットネス器具、スマートウォッチ）を用いてしばしば行われています。人間が設計する環境および用具に関しては、建築家、技術者、都市設計者、空間設計者が、多様な利用者の身体的要求を満たしながら、可能な限りモチベーションを高め、満足感が得られ、認知的に刺激を与えられるように意図的に設計する必要があります。テクノロジーを活用してフィジカルリテラシーを促すことは、そうした用具を利用できる状態にある人々にとって、非常に大きな潜在力を秘めています。オンラインの授業、仮想現実や拡張現実、ゲーミフィケーション、モバイルアプリケーション、スマートホームのジム器具は、その使い方が個別化と包摂性の基準を満たし、責任ある方法で使用され、個人の身体的、情緒的・感情的、認知的な能力を統合する形で提供されれば、フィジカルリテラシーを生涯にわたり育むことを可能にします。

6

フィジカルリテラシーを効果的に実践に移せるよう、確実かつ継続的な投資を確保する

フィジカルリテラシーを効果的に実践に移すには、これらの取り組みを支える確実な投資が必要です。投資は、人的資本への投資（専門能力の開発およびトレーニング、担当者の認定）、財政的投資（プログラム設計、インフラ整備、認知度向上のためのキャンペーン）、社会関係資本への投資（パートナーシップの構築、分野横断的な連携、社会的不平等への対応）、環境への投資（交通、公共空間）といった、複数の側面で行う必要があります。フィジカルリテラシーの取り組みを長期的に実施し、規模を拡大して提供するためには、戦略的かつ継続的な投資が不可欠です。

セクション3：教育

フィジカルリテラシーを推進し世界中の人々が質の高い身体活動を体験できるようにするための教育における優先事項：

- 1.すべてのカリキュラムをフィジカルリテラシーの教育理念と一致させる
- 2.関連するすべてのカリキュラムに、フィジカルリテラシーまたはそれに相当する訳語を明示的に組み込む
- 3.体育教育における実践をフィジカルリテラシーに一致させるための知識、スキル、行動、リソースを教育者が備えられるようにする
- 4.すべての国でフィジカルリテラシーにおける学習に関するリソースを開発し普及させる
- 5.校長・管理職および教職員に、フィジカルリテラシーの理念を学校生活に組み込むことを奨励する

「フィジカルリテラシー」は「体育」とは違います。どちらの概念も生涯にわたる学びの形成を目的としていますが、体育は通常、特定の目的とプログラムを備えた教科として理解されるのに対し、フィジカルリテラシーはさまざまな状況の中で生涯にわたってその目的へと導く包括的で全人的な概念を指します。したがってフィジカルリテラシーは体育に置き換えられるものではありません。すべての利害関係者は両概念の重要な違いを認識し、十分に理解する必要があります。こうした用語上の微妙な差異にかかわらず、フィジカルリテラシーは、児童生徒中心の学びを促し、個人が健康で活動的な生活を送れるようにするために、教育制度の中に深く組み込まれる必要があります。

多くの学習環境は、体育や身体活動の促進を目的として明示的に設けられています。関連するすべてのカリキュラムは、フィジカルリテラシーの理念と整合している必要があり、その対象は、幼児期の教育・保育の場（保育所、幼稚園、認定こども園等を含む）から、小学校、中学校・高等学校、高等教育機関、さらには地域における教育の場にまで及びます。また、ここで言うすべてのカリキュラムとは、国、地方自治体、（該当する場合）学校のすべてのカリキュラムを指します。フィジカルリテラシーに一致する教育推進に向けて適用される諸理念は、以下のことを想定しています。

- 全人的学習と発達：主体的かつ自律的な身体活動を営めるようにするために、（少なくとも）身体的、情緒的/感情的、認知的な学習の次元を考慮すること
- 中心に児童生徒：社会的な比較や規範ではなく、個人の置かれている状況、進歩、成長を重視する。個別化された学習課題
- 支援的、包摂的：機会に対するアクセシビリティと公平性、身体活動において一人ひとりが自ら考え行動する風潮の促進、そして幅広い能力・障がいを網羅すること
- 生涯にわたる旅路：個人の経験史に基づく志向性、短期・長期目標の設定、急な進歩あるいは停滞や後退を伴う一直線ではない成長
- 発言と選択の機会：さまざまな参加および創造の機会があること、さまざまな選択肢が用意され、意識的な決定が行えること
- 教科横断的な協力：フィジカルリテラシーの考えに沿った動きを他教科（例えば数学や生物）での活動や学校生活内で利用可能な機会（積極的に身体活動を営む休憩時間や学校への登校）に組み込んでいくように協力すること

2

関連するすべてのカリキュラムに、フィジカルリテラシーまたはそれに相当する訳語を明示的に組み込む

多くの学習環境は、体育や身体活動の促進を目的として明示的に設けられています。英語圏の国では、関連するすべてのカリキュラムに「フィジカルリテラシー」という用語を明確に取り入れる必要があります。こうしたカリキュラムの開発と改良に協力しているすべての専門家は、教育者、管理者、政府機関の間で誤解が生じることを防ぐために、「フィジカルリテラシー」という用語が十分に説明されていることを確認すべきです。このように用語を明確に取り入れることは非英語圏の国にとっても望ましいことですが、カリキュラムの中で言語的な一貫性を維持するために、フィジカルリテラシーにテーマ的に可能な限り近づけるその国の同等の概念（スペイン語圏の「alfabetización motriz」など）が選択される場合もあります。しかし、フィジカルリテラシー（1つ前の項目を参照）の趣旨に即した深い学びを重んじることは、最も優先されることに変わりはありません。

3

体育教育における実践をフィジカルリテラシーに一致させるための知識、スキル、行動、リソースを教育者が備えられるようにする

体育あるいは身体活動の明確な推進には、多くの教育者、例えば幼児教育者、全教科を担当する教員、専門科目を担当する教員、大学教員、地域社会で活動する教育者などが携わっています。こうした教育者はすべて、自らの実践をフィジカルリテラシーの理念と効果的に一致させられるよう知識、スキル、行動、リソースを備えている必要があります。こうした教育者は、フィジカルリテラシーに沿った授業において、学習者が自ら考え行動できるようなフィードバックを組み込み、評価を発展させていく力を備えている必要があります。大学や高等教育機関は、その役割上、現代の革新的教育手法に関する最新の（かつ国際的な）議論の最前線に立っているため、すべての国の教育者は、フィジカルリテラシーの基礎とそれが教育的実践におよぼす影響に精通している必要があります。将来世代のために、フィジカルリテラシーは、幼児教育のカリキュラムや体育教員養成（PETE）プログラムなどの、関連するすべての教員養成および教員研修プログラムに含められなければなりません。これらのプログラムでは、教員養成課程の学生がフィジカルリテラシーの理念を実際の現場で応用できるよう、理論と実践的経験とを組み合わせる必要があります。同様に、フィジカルリテラシーは、現職（体育）教員の継続的な専門能力開発（CPD）にも組み込まれなくてはなりません。教員の継続的な専門能力開発（CPD）プログラムでは、継続的な支援およびメンターといった、教員が自分の実践を振り返り改良する機会を提供することに焦点をあてるべきです。体育教員養成（PETE）プログラムと教員の継続的な専門能力開発（CPD）プログラムが教員の有効性および、児童・生徒の成績に及ぼす影響を評価するためのフレームワークを構築することは、継続的な改善に欠かせません。

4

すべての国でフィジカルリテラシーにおける学習に関するリソースを開発し普及させる

フィジカルリテラシーに関する具体的な学習に関するリソースは、すべての国が母国語で整備することが強く推奨されます。これらのリソースには、授業計画、マルチメディアのコンテンツ、評価ツール、フィジカルリテラシーの理念を効果的に実践した事例研究など、幅広い資料を含んでいる必要があります。また、多様な学習ニーズおよび能力に対応し、教員に個別化と包摂化のための方略も提供する必要があります。さらに、一層の普及と知識の共有を促すために、オンラインのプラットフォーム（一元化されたリポジトリが好ましい）や専門職のネットワークからこれらのリソースにアクセス可能な形で提供されるべきです。

5

校長・管理職および教職員に、フィジカルリテラシーの理念を学校生活に組み込むことを奨励する

学校の文化をフィジカルリテラシーと整合させることは、学校の環境およびシステム内にいる複数の関係者にかかっています。校長、管理者、その他すべての学校関係者は、身体活動の重要性を認識するだけでなく、フィジカルリテラシーの理念を学校生活、例えば学校の戦略、カリキュラム、ヘルスプロモーション戦略、ウェルビーイングに関する方針、専門職開発の概念、行動管理戦略、アクティブラーニング、休み時間の管理、放課後プログラム、修学旅行などに、取り入れるよう積極的に自ら考え行動できるように学習者を支援しなくてはなりません。これらの関係者は、自身の教育実践をフィジカルリテラシーの実践と整合させている教員を、積極的に支援する必要があります。また、学校の指導者や教育者は、児童・生徒のフィジカルリテラシーの発達を支援するために、より広範な学校や地域社会（地域のクラブや団体など）とのつながりを構築したり、維持したりすることもできます。

セクション4：評価

フィジカルリテラシーを推進し世界中の人々が質の高い身体活動を体験できるようにするための評価における優先事項：

1. 評価または質的な方法による整理・可視化の開発と応用を意図された目的と整合させる
2. フィジカルリテラシーに関する評価または質的な方法による整理・可視化の開発と応用を、その概念の理念および中核的な考え方と調和させる
3. 評価または整理・可視化の手法を開発するときは高い品質基準に従う
4. フィジカルリテラシーを集団レベルで評価する
5. 認知領域をより適切に測定可能な形に具体化し、フィジカルリテラシーを生涯にわたってカバーするための取り組みを強化する
6. 異なる言語や文化で使用できるようにフィジカルリテラシーツールを翻訳、適応、検証する
7. プログラムの実践者がフィジカルリテラシーの評価や質的な方法による整理・可視化を適切に使用できるよう、支援し奨励する

1

評価または質的な方法による整理・可視化の開発と応用を意図された目的と整合させる

評価や質的な方法による整理・可視化は、さまざまな目的に利用できます。たとえば、フィジカルリテラシーは、1対1の対話（個人中心の相談）、集団での場面（体育の授業を受ける児童生徒）、集団でのフィジカルリテラシーレベルのモニタリング（保健政策への情報提供）を通じて理解することが可能です。潜在的な応用範囲の広さを考えると、量的で高度に標準化された評価と、個人を対象とする質的で柔軟性の高い評価方法の両方を利用できる余地があります。ただし、評価または質的な方法による整理・可視化の応用は、意図された目的と整合している必要があります。標準化された量的な評価は、個人の時系列、集団比較、大規模研究、集団レベルのモニタリングに適しています。一方、質的な方法による整理・可視化は、個人のストーリーを把握したり、運動との関係における個人の独自性を探ったり、特定の状況における運動の実体験を理解したりする際に、より適している場合があります。

2

フィジカルリテラシーに関する評価または質的な方法による整理・可視化の開発と応用を、その概念の理念および中核的な考え方と調和させる

既存のフィジカルリテラシー評価はこの概念の理念や中核的な考え方と矛盾している場合がよくあります。既定の理念および中核的な考え方に沿った評価および質的な方法による整理・可視化は、次の要件を満たすべきです：全人的あるいは多次元的であり、フィジカルリテラシー（含む領域）の文化的理解と調和していること、個人中心であること、個人の進歩を最大化することに焦点を当てていること、容易に実施でき、実践に生かすための示唆（プログラムの優先順位に基づく）を得られること。

3

評価または整理・可視化の手法を開発するときは高い品質基準に従う

既存の評価ツールではより多くの心理測定上のエビデンスを蓄積する必要があります。今後の評価および質的な方法による整理・可視化では高い品質基準を満たさなくてはなりません。客観性、信頼性、妥当性（構成概念妥当性を含む）、実現可能性、公平性といった品質の側面は、量的評価の開発および選択の指針となるべきです。質的な評価方法のメリットは、一般に自己認識性（再帰性）、理解の信頼性、状況を考慮すること（文脈性）などが挙げられます。

4

フィジカルリテラシーを集団レベルで評価する

身体活動レベルの代表的な評価は、国にとって貴重な健康情報であり、実際、多くの国々では集団レベルでそのような利用可能なデータを保有しています。しかし、行動レベルに関する量的な情報だけでは、身体活動に取り組む個人の能力を育成する必要性に関して確固たる結論を導き出すことはできません。したがって、私たちは、(少なくとも)年齢、性別、教育、社会経済的状況、地理的地域ごとに区別した集団レベルのフィジカルリテラシーを繰り返し評価するよう提唱します。

5

認知領域をより適切に測定可能な形に具体化し、フィジカルリテラシーを生涯にわたってカバーするための取り組みを強化する

評価および個人の経験史の整理・可視化を前進させるには、2つの具体的課題に取り組む必要があります。1つは、従来の評価ではフィジカルリテラシーの認知領域(しばしば「知識と理解」と呼ばれる)の把握に限界があったことです。フィジカルリテラシーの包括的な全体像を完成させるには、革新的で、場合によっては慣例にとらわれない解決策を探る必要があります。もう1つは、既存のツールのほとんどが特定の年齢層向けに設計され、「フィジカルリテラシー」の断片しか捉えられないという点です。このことは、フィジカルリテラシーの概念における、個人の経験史的かつ生涯にわたって続くというビジョンと矛盾します。したがって、生涯にわたる整理・可視化または評価を可能にするツールが必要です。以上2つの具体的課題とは別に、革新的なテクノロジーがフィジカルリテラシーの評価や整理・可視化の分野には十分に取り入れられていません。フィジカルリテラシーの評価や整理・可視化の分野を支える、革新的なテクノロジーの可能性を検討する研究が必要です。想定的な活用例としては、個人の経験史的な旅路のデジタル記録、多次元(生物心理社会的)パターンの認識、フィジカルリテラシータイプのプロファイリングの自動化、個人の学習ニーズの特定、フィジカルリテラシーに関するデータを豊かなものにするためのモーションキャプチャ(基本的動作スキルなど)、人工知能(AI)を使ったプログラム開発などが挙げられます。

6

異なる言語や文化で使用できるようにフィジカルリテラシーツールを翻訳、適応、検証する

多くのツールが英語または単一の言語でしか利用できないため、多くの国々、言語、文化圏において活用が制限されています。特定の対象言語を使ってその地域の文化に対応した評価ツールを使用できるようにすれば、フィジカルリテラシーのさまざまな側面を探り、検証し、議論する入口として機能させることができます。私たちは、こうしたツールの翻訳、適応、検証を奨励します。これらのツールはフィジカルリテラシーの全人的な特性と整合していなければなりません。また、説明に役立つわかりやすい資料(応用範囲の説明、推奨される使用方法、ファシリテーターの行動、使用可能な機器、記録用シート、評価および採点ガイド、さらには実践的な示唆を導くためのプロセスなど)で補完し、さまざまな分野に容易に応用できるようにする必要があります。

プログラムの実践者および専門家（教育者、医療従事者、コーチ、地域従事者など）は、整理・可視化や評価を実務に適切に使用することを奨励され支援される必要があります。一般的に、整理・可視化や評価が変化に対してどの程度感度を持っているのか、また、個別の学習の促進やプログラムの開発といった行動や実践を導くために、どのように効果的に用いられてきたかを示す十分な報告はありません。したがって、実践におけるその後の意思決定で、質的情報や量的スコアをどのように活用するのかを検討することが重要になります。

🔍 セクション5：研究

フィジカルリテラシーを推進し世界中の人々が質の高い身体活動を体験できるようにするための研究における優先事項：

1. フィジカルリテラシーの実践への移行を支援する（エビデンスベースを強化することや、実装科学の原則に従うことによって）
2. フィジカルリテラシーに関する国民的議論を促進し、その動向を把握する。
3. 支援が十分に行き渡っていない人々に焦点を当てたインクルーシブな研究を優先する
4. 国際的、学際的、分野横断的な研究協力を促進する
5. アドボカシー、教育、評価を促すための推進役およびパートナーとして機能する

1

フィジカルリテラシーの実践への移行を支援する（エビデンスベースを強化することや、実装科学の原則に従うことによって）

国際的なレベルで見ると、フィジカルリテラシーの分野は、その概念、哲学、定義、構成要素に関する議論を数多く重ねてきました。基礎的な議論は重要ですが、研究では今後は、実践に関わる人々の実体験に目を向け、具体的な問題を解決し、応用可能な知識を生み出し、応用を促進することに、一層の労力を注ぐべきです（セクション2）。フィジカルリテラシーの分野では、実践科学の原則を積極的に取り入れ、実践への応用を促す必要があります。例えば、利害関係者の積極的な関与、参加者の声と共創、文脈の理解、能力開発、モニタリング、持続可能性への志向といったことです。実践における応用は、具体的なケーススタディによって示すことができます。その中で、研究者は研究成果が実践に結びつくように、優良な実践事例を実践者や政策立案者に積極的に共有すべきです。さらに、エビデンスベースを強化することで、フィジカルリテラシーに関する社会的・政策的な働きかけを支援することができます。プログラムの前提要因（決定要因）、その結果生じたもの（結果）、有益な因子（調整因子）に関する重要な仮定は、これまで実証レベルで十分に検証されたことはありません。さらに、プログラム実施の促進因子と阻害因子を理解することも不可欠です。したがって研究者は、実践や社会的・政策的な働きかけに資するために、これらの重要な側面を体系的に検証する必要があります。そして最も重要なことは、こうした研究結果は、実践への移行プロセスに資するように、積極的に発信されなければなりません。

2

フィジカルリテラシーに関する国民的議論を促進し、その動向を把握する

原則として、フィジカルリテラシーの中核的な考え方は、世界中のあらゆる身体活動の実践に示唆を与えることができます。しかしながら、国際的には、フィジカルリテラシーに関する議論がはるかに進んでいる国がある一方で、いまだにそうした議論が始まっていない国もあります。フィジカルリテラシーの分野は、その利点と課題についての議論に参加する国が増えることで前進します。そういう意味で、研究は、国民的議論が始まるごく初期の段階において重要な役割を担っており、私たちはこれらの提言がこうした国内の議論のきっかけになることを願っています。研究者は、既存のアプローチとの概念的重複を精査したり、翻訳に着手したり、実践に向けて伝達可能な示唆を導出したり、研究活動を開始したりすることによって、フィジカルリテラシーの概念的特徴とその国の最先端の知見との間の橋渡しをします。研究は、フィジカルリテラシーとそれに関連する活動の（国レベルの）進捗状況をモニタリングする上で重要な役割を果たします（モニタリングを担当する公的機関の戦略的パートナーとして機能することによって）。

3

支援が十分に行き渡っていない人々に焦点を当てたインクルーシブな研究を優先する

過去の研究では、社会経済的地位の低い人々、先住民族、難民、障がいを持つ人々、慢性疾患のある人々を、十分に扱ってきませんでした。また、成人、とりわけ高齢者にこれまでよりも重点を置くことで、生涯全体をより網羅することも欠かせません。低・中所得国および新興国では、フィジカルリテラシーに関する学術的活動を行ったり、共に活動を発展できたりする可能性が十分にあります。以上のような見落とししによって、これらの人々や地域において、フィジカルリテラシーがどのように出現しどのように育まれるのかに関する私たちの理解に、大きな溝が生じています。フィジカルリテラシーが持続可能な開発目標（SDGs）に貢献していることは明白ではあるものの、研究では、身体活動の幅広い利点を踏まえて、フィジカルリテラシーの持続可能性の潜在性をより幅広く議論し、この概念の社会的・政策的な働きかけにつなげていくことが求められています（セクション1を参照）。

4

国際的、学際的、分野横断的な研究協力を促進する

フィジカルリテラシーの研究は今後、国によって異なる発展状況の経験を相互に役立てるため、より積極的に国際的な協力を模索していく必要があります。共有データセットの構築、介入に関する提言の策定、既存の学術団体内でのワーキンググループや分科会の設置、などといった学術的な実践は、まだ一般的ではありません。フィジカルリテラシーには、多くの分野や学問（運動能力、モチベーション、知識）から由来する個人の身体活動におけるさまざまな重要側面が統合されていますが、運動学、心理学、教育科学、公衆衛生学、社会学、哲学、人類学、医学などの分野をつなぐ学際的な連携体制は、十分に確立されていません。こうした統合的な連携体制は、建設的かつ統合的な思考を必要とするだけでなく、研究手法の質を高め、その概念を他の学術分野に波及させる可能性があります。研究のポートフォリオを発展させ、フィジカルリテラシーの実践を推進するためには、分野を横断し他の機関のパートナーとの連携を構築してください（セクション1.8参照）。

本書では、フィジカルリテラシーの分野を発展させるために必要な活動を、アドボカシー（セクション1）、実践（セクション2、および5.1）、教育（セクション3）、評価（セクション4）の各領域の中で説明してきました。ここで強調しておきたいのは、研究者は、アドボカシー（エビデンスベースや最新の研究成果の提供）、教育（新しい指導方法）、評価（測定ツールや整理・可視化の改善）など、さまざまな分野において質の高い身体活動体験を促すために、推進役または支援パートナーとして機能すべきであるということです。

用語集

フィジカルリテラシーの重要な定義（一部）の概要

オーストラリア

個人の「生涯を通じて、その人の状況や文脈に応じて健康を増進し充実した運動および身体活動をサポートするための統合的な身体的、心理的、社会的、認知的能力」

カナダ、
国際フィジカルリテラシー協会

「フィジカルリテラシーとは、生涯にわたって身体活動に取り組むことを重視しその責任を負うための、動機、自信、身体能力、知識、理解のこと」

中国

「身体的、知覚的、認知的、心理的、行動的な能力を統合したもので、活動的で健康的な充実したライフスタイルの必要性が反映され、環境との継続的で肯定的な相互作用と生涯にわたる身体活動への積極的な関わりを伴うもの」

イギリス

「フィジカルリテラシーとは生涯にわたって運動や身体活動に関わりをもつこと」

アイルランド

「フィジカルリテラシーとは、人が生涯にわたって身体活動を重視し、これに参加できるようにするための動機、自信、身体能力、知識、理解のこと」

ニュージーランド

「人のフィジカルリテラシーとは活動的であるための動機、自信、能力であるとともに活動的であることが自分の人生にどう寄与するのかを知り理解すること」

スペイン

「フィジカルリテラシーとは、生涯にわたって身体的に活動的であることおよび健康的なライフスタイルを維持することの重要性を理解し、それに責任を負うための動機、自信、身体能力、知識のこと」

アメリカ

「フィジカルリテラシーとは、様々な環境下で有能さと自信をもって多様な運動を遂行できる能力であり、全人としての健全な発達に資するものである」

グローバル・フィジカルリテラシー・アクションフレームワーク (GloPL) 貢献者

コンソーシアム代表 : Dr Johannes Carl (development at Deakin University, Institute for Physical Activity and Nutrition, School of Health and Social Development, 221 Burwood Highway, Burwood, 3125 VIC, Australia; current employment at Technical University of Munich, Department Health and Sport Sciences, Am Olympiacampus 11, 80809 Munich, Germany), contact: johannes.carl@tum.de

調整チーム : Prof Lisa Barnett, Dr Alethea Jerebine, Dr Emiliano Mazzoli (Deakin University, Institute for Physical Activity and Nutrition, Australia), Prof Alexandre Mouton (University of Liège, Department of Sport and Rehabilitation Sciences, Belgium)

研究設計諮問委員会 : Dr Jaime Barratt (Brock University, Canada), Prof John Cairney (The University of Queensland, Australia), Prof Dean Dudley (Macquarie University, Australia), Dr Peter Elsborg (Center for Clinical Research and Prevention, Denmark), Nigel Green (International Physical Literacy Association), Dr Dean Kriellaars (Human Potential Research Centre, Canada), Dr João Martins (University of Lisbon (FMH and UIDEF-IE), Portugal), Prof Marlen Niederberger (University of Education Schwäbisch Gmünd, Germany), Dr Amika Singh (Mulier Instituut, The Netherlands), Prof Raymond Kim-Wai Sum (Chinese University of Hong Kong, China)

専門家および代表 : Prof Nicolas Aguilar-Farias (University of La Frontera, Chile), Dr Valter Barbosa Filho (Ceara State University, Brazil), Prof Rebecca A. Battista (Appalachian State University, United States), Dr Trevor Bopp (The University of Alabama, United States), Dr Javier Brazo-Sayavera (University Pablo de Olavide, Spain), Prof Ali S. Brian (University of South Carolina, United States), Dr Charity Bryan (University of South Alabama, United States), Dr Pascal Mamudou Camara (ICSSPE, Germany), Fiona Campbell (School of Sport Education NT / ASPA SIG Physical Literacy, Australia), Dr Jaime Carcamo-Oyarzun (University of La Frontera, Chile), Michelle Carter (SHAPE America, United States), Dr Efstathios Christodoulides (University of Central Lancashire, Cyprus), Dr Karl Davies (University of Central Florida, United States), Dr Deirdre Dlugonski (University of Kentucky, United States), Dr Danielle Dolley (Nelson Mandela University, South Africa), Prof Michael Duncan (Coventry University, United Kingdom), Prof Elizabeth Durden-Myers (Bath Spa University, United Kingdom), Prof Arunas Emeljanovas (Lithuanian Sports University, Lithuania), Tom Englén (Change The Game, Sweden), Prof Isaac Estevan (University of Valencia, Spain), Dr Mahmoud A. Farrag (Alexandria University, Egypt), Dr Lawrence Fowweather (Liverpool John Moores University, United Kingdom), Dr Barbara Gilić (University of Split, Croatia), Dr Hannah Goss (Dublin City University, Ireland), Dr Syed Ghufuran Hamdani (Bahauddin Zakariya University, Pakistan), Dr Sandra Heck (LUNEX University - International University of Health, Exercise and Sports / INAPS, Luxembourg), Dr Natalie Houser (University of Saskatchewan, Canada), Dr Maeghan James (Children's Hospital of Eastern Ontario Research Institute, Canada), Kervin Jean (The University of the West Indies, Jamaica), Prof Justin Jeon (Yonsei University, South Korea), Prof Richard Keegan (Southern Cross University, Australia), Mogens Kirkeby (ISCA, Denmark), Dr Damon Leiss (Northwest Missouri State University, United States), Prof Yang Liu (Shanghai University of Sport, China), Dr Patricia Longmuir (CHEO Research Institute, Canada), Dr Salvador J. López-Alonzo (Autonomous University of Chihuahua, Mexico), Dr José Francisco López-Gil (Universidad Espíritu Santo, Ecuador / Universidad de Los Lagos, Chile), Prof Dr Suzanne Lundvall (University of Gothenburg, Sweden), Gabriela Luptáková (Comenius University Bratislava, Slovakia), Prof Idar Lyngstad (Nord University, Norway), Dr Agus Mahendra (Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia), Dr Amit Malik (IPLA, India), Drew Mitchell (IPLC, Canada), Dr Kathryn Morog (University of Manitoba, Canada), Dr Ivan Müller (University of Basel, Switzerland), Prof Shraddha Naik (MM's Chandrashekhar Agashe College of Physical Education, India), Sarah Noble (Wyndham City Council / ASPA SIG Physical Literacy, Australia), Dr Siphesihle Nqweniso (University of Fort Hare, South Africa), Sebastian Okech (University of Nairobi, Kenya), Dr Roxana Dev Omar Dev (Universiti Putra Malaysia, Malaysia), Prof Antonio Palmeira (Universidade Lusofona / CIFI2D Universidade do Porto, Portugal), Prof Iuliia Pavlova (Ivan Boberskyj Lviv State University of Physical Culture, Ukraine), Prof Caterina Pesce (University of Rome "Foro Italico", Italy), Prof Biljana Popeska (Goce Delcev University, North Macedonia), Prof Uwe Pühse (University of Basel, Switzerland), Dr Kyle Puskarenko (Memorial University of Newfoundland, Canada), Prof Rosa du Randt (Nelson Mandela University, South Africa), Prof Vassiliki Riga (University of Patras, Greece), Ignacio Sabatè (IPLA, Costa Rica), Prof Kasper Salin (University of Jyväskylä, Finland), Dr Christophe Schnitzler (University of Strasbourg, France / Haute Ecole Pédagogique pays de Vaud, Switzerland), Prof Marina Semyonova (Pavlodar Pedagogical University, Kazakhstan), Prof Shannon Siegel (University of San Francisco, United States), Dr Susannah Smith (Physical Education New Zealand / University of Canterbury, New Zealand), Trevor Smith (Sportsmith Ltd / IPLA, United Kingdom), Dr Julie Stirrup (Loughborough University, United Kingdom), Prof Koya Suzuki (Juntendo University, Japan), Dr Aue Te Ava (Massey University, New Zealand), Prof Clemens Töpfer (Friedrich Schiller University Jena, Germany), Dr Omar Trabelsi (University of Jendouba, Tunisia), Dr Saeed Valadi (Urmia University, Iran), Dr Ivo van Hilvoorde (Windesheim University of Applied Sciences, The Netherlands), Dr Peter Holler (FH JOANNEUM, Austria), Prof Jana Vašíčková (Palacký University Olomouc, Czech Republic), Prof Fotini Venetsanou (National and Kapodistrian University of Athens, Greece), Dr Nalda Wainwright (University of Wales Trinity Saint David, United Kingdom), Prof Cheryl Walter (Nelson Mandela University, South Africa), Prof Feng-Min Wei (National Yang Ming Chiao Tung University, Taiwan), Prof Waris Wongpipit (Chulalongkorn University, Thailand), Prof Günay Yıldız (Eskisehir Technical University, Türkiye), Dr Viviana Zito (EUPEA, Italy), Dr Ahmad Fahim Zulkifli (Universiti Teknologi MARA, Malaysia)

支援団体 : ASEAN Council of Physical Education and Sport (ACPES), American College of Sports Medicine (ACSM), Asia-Pacific Society for Physical Activity (ASPA), Association Internationale des Écoles Supérieures d'Éducation Physique (AIESEP), Chinese Physical Literacy Association (CPLA), European Physical Education Association (EUPEA), Fédération Internationale d'Éducation Physique et Sportive (FIEPS), International Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE), International Motor Development Research Consortium (I-MDRC), International Physical Literacy Association (IPLA), International Physical Literacy Conferences (IPLC), International Sport and Culture Association (ISCA), International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity (ISBNPA), International Society for Physical Activity and Health (ISPAH), National Academy of Health and Physical Literacy (NAHPL), North American Society for Pediatric Exercise Medicine (NASPEM), South-American Physical Activity and Sedentary Behavior Network (SAPASEN), Society of Health and Physical Education (SHAPE America), Sport for Life, UNESCO via its Chairs on 'Physical Activity and Health in Educational Settings' (Basel, Switzerland and Gqeberha, South Africa), 'Sport, Physical Activity and Education for Development' (Loughborough, United Kingdom) and 'Governance and Social Responsibility in Sport' (Larnaca, Cyprus).